

POLAND

POLAND

**O'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK
YOKI O'SMIRLIK INQIROZI****Orziqul Hakimov¹**

dotsent

Jaloliddinova Sevinch²

talaba

¹⁻²O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filali<https://doi.org/10.5281/zenodo.7371115>

Annotatsiya: Inson hayotining ma'lum davrlarida inqirozlar uchray turadi. Ushbu maqolada o'smirlikka davri inqirozining qanday kechishi haqida so'z boradi. Ayniqsa, bu davrda namoyon bo'ladigan agressiv xulq-atvorni va uning ijtimoiy muhitga ta'siri yoritib berilgan. Bu xulq-atvorning qanday paydo bo'lishi, o'smirlik dunyoqarashidagi o'zgarishlar, o'zini tasdiqlashga intilish va bir so'z bilan aytganda, bolalik va kattalik o'rtasidagi arosat fikrlar kabi bir qator masalalar maqoladan joy olgan.

Kalit so'zlar: verbal agressiya, jismoniy agressiya, "krizis davr", agressivlik, konfliktlilik va boshqalar.

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotida turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi va ziddiyatlar kuchayadi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy haypotga taalluqli chigal masalar paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarinig layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Xullas, bu davr "o'tish davri", "krizis davri" deb nomlanadi.

Kichik maktab yoshining oxiriga kelib an'anaviy ta'lim tizimida chuqur motivatsion inqiroz kuzatiladi. Bunda yangi ijtimoiy pozitsiyani egallash bilan bog'liq motivatsiya yo'qoladi, o'qish motivlari mavjud bo'lmay, shakllanmagan bo'ladi. Boshlang'ich sinf davrida bilim, malaka va ko'nikmalarning yetishmasligi tufayli hal qilinmagan qiyinchiliklar o'smirlik davriga o'tishda yanada chuqurlashadi. Bola hal qilishi zarur bo'lmagan, muammolar, topshiriqlarga duch keladi. So'ng buning natijasida agressiv holatlarni o'zlarida namoyon etadilar [1].

O'smirlik davrida o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham shunday davrlar bo'ladiki, ularda agressiv fe'l-atvor eng yuqori va eng past ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. O'g'il bolalarda ikki tipda agressiyaning namoyon bo'lishi aniqlangan: 12 yosh va 14-15 yosh. Qizlarda ham ikki tipdagi agressiv xulq-atvorning eng yuqori ko'rsatkichlari 11 va 13 yoshga to'g'ri keladi. Boshqa tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 10-11 yoshli o'smirlarda jismoniy agressiyaga moyillik ko'proq bo'lsa, ular ulg'ayib borgach 14-15 yoshda verbal agressiya birinchi planga chiqib qoladi. Biroq ulg'ayish bilan jismoniy agressiya ko'rinishlarining susayishi o'zaro bog'liq emas. Aynan 14-15 yoshda agressiyaning barcha shakllarining maksimal namoyon bo'lishi aniqlangan. Lekin jismoniy va verbal agressiyaning ulg'ayishga nisbatan o'sish dinamikasi bir xil emas: jismoniy agressiyaning ko'rinishlari ko'payib borsa-da, u darjada sezilarli bo'lmaydi. Verbal agressiyaning ko'rinishlari esa tez va sezilarli maromda ko'payib boradi.[2]

N.K Polikovaning ta'kidlashicha, o'smirlikdan oldingi inqiroz asosiy psixologik mazmuni refleksiyaning " o'ziga qaratilishidir". O'quv faoliyatida shakllangan reflektiv munosabat o'z- o'zini anglash sohasiga ko'chiriladi. Shunday qilib, rivojlanishning ijtimoiy vaziyatini qayta qurishda turli topshiriqlarni bajarishning asosiy sharti sifatida o'z xislatlari va ko'nikmalariga, "o'ziga yo'nalganlik" vujudga keladi. Bolalar xarakterida kattalikka intilish kuzatiladi. Tengdoshlari bilan muloqot shaxsiy rivojlanishning ko'p jihatlarini belgilay boshlaydi.[1]

I.S Kon va A.Kupershmidt agressivlik va ijtimoiy mavqe o'rtasidagi bog'liqlikni bir-biri bilan tanish va bir- birini tanimaydigan bolalar misolida agressivlikni o'rganib chiqdilar. Agressiv xulq atvorga ega bolalarni tengdoshlari ularga "yoqimsiz" degan yorliqni ilib qoyadilar. Tadqiqotchilar 4-sinf bolalarining sinfdoshlarining fikriga ko'ra ijtimoiy mavqini o'rganib chiqib, bir birini taniydigan va tanimaydigan sinfdoshlar darsdan so'ng komanda o'yinida ishtirok etishini taklif qildilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tengdoshlari tomonidan yoqimsiz deb tan olingan bolalar muloqotda verbal (do'qpo'pisa, so'kinish) va jismoniy (urish, tepish) agressiyaga xos ijtimoiy xulq-atvorni namoyish qildilar va bu bilan boshqalarning nafratini uyg'otdilar. Demak, bola o'zi bilgan va bilmagan bolalar bilan o'ynashidan qat'i nazar, uning ijtimoiy statusi sinfda qanday bo'lsa, o'yin guruhida ham shundayligicha qolgan.

Ba'zida "agressivlik" tushunchasi nizolashuvchanlik tushunchasi bilan sinonim tushuncha sifatida qabul qilinadi. Bu tushunchalarning aralashtirilishi bejiz emas, chunki tadqiqotlar davomida agresivlik va konfliktlilik o'rtasida korrelatsion aloqalarning mavjudligi aniqlangan. Bundan tashqari bu ikki

POLAND

POLAND

tushunchaning boshqa shaxsiy sifatleri (shiddatlilik, jahldorlik, tez xafa bo'lish, betoqatlilik va boshqalar) bilan bir xildagi korrelatsiyasi ham aniqlangan.

Agressiv reaksiyalarining ifodalanish darajasi o'smirning o'z o'zini baholashi bilan ham korrelatsiyalanadi. Bundan umumiy tendensiya to'g'ridan to'g'ri bog'liqlikning mavjudligiga asoslanadi: o'z-o'zini baholash darajasi qancha yuqori bo'lsa, umumiy agressiya va uning tashkiliy qismlarining ko'rsatkichlari shuncha yuqori bo'ladi. Bunday bog'liqlik instrumental agressiyaga va agressiyaning yuqori yana bir turi bo'lgan - adovatga ham xosdir. Bir tadqiqotda shu narsa aniqlanganki, 14-17 yoshdagi o'smirlarning jismoniy agressiyasi darajasi shaxsning o'z-o'zini umumiy baholash darajasi bilan korrelatsiya beradi. O'z-o'zini baholash qancha yuqori bo'lsa, jismoniy agressivlikni namoyish qilishga bo'lgan moyillik ham shu qadar kuchli ifodalangan bo'ladi. Shunday qilib, avtoritetlarga va o'rnatilgan qoidalarga qarshi yo'naltirilgan xulq-atvor ko'rinishi ko'p hollarda aynan o'zining peshqadamlik sifatlarini, jismoniy barkamolligini va go'zalligini yuqori baholaydigan o'smirlarga xosdir. Undan tashqari verbal agressiya shaxsning o'zidagi mustaqillik, avtonomlik sifatlarini hamda intellekti darajasini yuqori baholash bilan ham bog'liq bo'lib chiqdi [2].

O'smirlik davrida inqirozning boshlanishi avvalo uning yangi huqularga da'vosi yoki kattalar bilan o'zaro munosabati orqali kelib chiqadigan vaziyatlar bilan namoyon bo'ladi. O'smirda o'z qadrini bilish hissi paydo bo'la boshlaydi va u o'zini kamsitish, mustaqillik huquqidan mahrum qilish mumkin bo'magan inson, deb biladi. Bolalikdagi kattalar bilan bo'lgan munosabat haqidagi fikrlari o'zgaradi va uning o'z kattaligi darajasi haqidagi tasavvurlari bilan mos kelmay qoladi. U kattalar huquqini cheklaydi o'zinikini esa kengaytiradi.

Krizis boladagi mavjud tushkunlik, yolg'izlikka intilish, passivlik yoki aksi qaysarlik, o'jarlik, agressivlik va hayotga salbiy munosabatlarning kechishida ko'rinadi. Bunday paytlarda u o'zi singari katta fiziologik, psixologik o'zgarishlar kechayotgan o'rtog'li bilan muloqot qilishga katta ehtiyoj sezadi. O'rtoqlarining ta'siri ostida o'smir o'zining ehtiyojlari va istaklarini qondirishi mumkin [1].

Xulosa. O'smirlik yoshining mohiyati shundan iboratki, o'smir birmuncha faolroq ijtimoiy muhitga yetilgan bo'lib, bolalik chog'ida vujudga kelgan eski munosabatlarni buzib, ana shu muhit uchun kurasha boshlaydi. Har bir o'smir muvaffaqiyatli ishlar bilan tevarak atrofdagi odamlar o'rtasida o'z shaxsini tasdiqlashga intiladi. Lekin bu narsalar qo'lidan kelmaganligi yoki kattalarning haliyam ularga qiladigan bolalarcha munosabati uni agressivlik yoki tushkunlik tomon yetaklaydi. Kattalar bunday vaziyatlarda bolalarni tushunishi, ularning vaziyatidan kelib chiqib, ularga muomila qilishi zarur. Chunki ular bu davrda na

katta inson , na bola. Ularni bunday davrda bo'sh vaqtini biror mashg'ulot bilan band qilib qo'yishlari va ular bilan do'stona munosabat qurishlari talab etiladi. Chunki aynan bu davr inqirozi bolaning kelajagi uchun yo turtki bo'ladi va yoki aksincha bo'lib qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.T Nishanova, N.G Kamilova, D.U Abdullayeva, M.X Xolnazarova " Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" darslik. "Ozbekiston faylasuflar milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent-2018
2. N.Islomova, D.Andullayeva "Ijtimoiy psixologiya" o'quv qo'llanma. "Ozbekiston faylasuflar milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent-2015.
3. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. *Science and Education*, 2(5), 176-181.
4. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. *Science and Education*, 3(2), 241-247.
5. Хакимов, О., & Курбонов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(5), 58-64.
6. Ogli, R. A. R. (2022, February). THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM. In *Archive of Conferences* (pp. 33-34).
7. Abdukarimov, A., & Rashidov, A. (2022). Ma'lumotlar bazalarining-biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 132-135.
8. Rashidov, U., Rashidov, A., & Naimov, S. (2022, October). Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 276-283).
9. Rashidov, U., & Rashidov, A. (2022). Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 1(3), 39-43.
10. Abdukarimov, D. A. (2022). 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 7, 40-47.
11. Rashidov, A. (2022). IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI. *Архив научных исследований*, 2(1).

12. Ismailova, N. S., O'G'Li, U. R. Z., & O'G'Li, A. R. Z. (2021). JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI. *Scientific progress*, 2(2), 1095-1098.
13. Abror Ro'zimurod o'g, R. (2022). O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(13), 251-258.
14. Abror Ro'zimurod o'g, R. (2022). JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 5(1), 20-22.
15. Rashidov, A. (2022). IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI. *Архив научных исследований*, 2(1).
16. Ismailova, N. S., O'G'Li, U. R. Z., & O'G'Li, A. R. Z. (2021). JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI. *Scientific progress*, 2(2), 1095-1098.
17. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 16, 14-17.
18. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH-MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASI TARKIBIDAGI QO'SHIMCHALARNING SIQILISHGA BO'LGAN MUSTAHKAMLIGI. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 49-55.
19. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASINING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI ANIQLASH. *Solution of social problems in management and economy*, 1(6), 20-27.
20. Нарзикулов, Ф., & Каримкулова, М. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ БИНОЛАРИНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ. *Current approaches and new research in modern sciences*, 1(5), 29-35.
21. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
22. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.
23. Rasul, A. (2022). КО'РЧИТИЛГАН VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 50-53.

24. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. Современное промышленное и гражданское строительство, 17(2), 77-84.
25. Умарова, З. О. (2019). НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-4), 25-28.
26. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
27. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO 'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 54-56.
28. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 128-133.
29. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 122-127.
30. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. Science and Education, 3(3), 244-248.
31. Тиллаев, М. А., & Мирзаева, И. Т. (2022). Асбест толали дисперс арматураланган бетонларни йўл қопламалари ва сув иншоотларида қўллаш. Science and Education, 3(3), 139-145.
32. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилиятини аниқлашнинг усуллари. Science and Education, 3(4), 241-246.